

LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA INVESTIGACIÓN

THE SOCIAL SCIENCES IN RESEARCH

 Edgar Gutiérrez Gómez^{1*}

egutierrez@unah.edu.pe

¹Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Ayacucho, Perú

***Correspondencia:** Edgar Gutiérrez Gómez. **Email:** egutierrez@unah.edu.pe

La evidente desnaturalización de los escenarios sociales en diferentes partes del mundo es innegable. En todas las etapas de la humanidad se interpretó solo el fenómeno social, desmereciendo la esencia de los problemas que aquejan y requieren soluciones concretas. A falta de investigaciones y su inversión en las ciencias sociales en el Perú y otras partes del mundo, se va generando una apreciación tergiversada de la realidad. Las acusaciones y tergiversaciones del comportamiento social se evidencian con fuertes peyorativos que desafían la ciencia social. No es común las imputaciones extremas de ideologías en el Perú:

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Así empieza el Manifiesto del Partido Comunista escrito por Marx y Engels en Londres. ¿Cuándo? En febrero de 1848. Es decir, hace 173 años. Vaya, un huevo de tiempo. Y el fantasma sigue viajando. Esta vez, pasando por Lima y aterrorizando a la gente de bien, a los de Las Casuarinas, a las damas del Regatas. En un mes seremos Cuba y Venezuela, donde no hay libertad, dicen. Si pues, el comunismo, aquel de la URSS y China. Donde no mueren tantos pobres, digo yo. (Jáuregui, 2021)

El desconocimiento de las investigaciones sociales calibra a la población a interpretar de manera simple los entretelones que vinculan al hombre dentro de una sociedad a la cual pertenece. Las clasificaciones en estancos por pertenencia y exclusión manifiestas por Michel Foucault cobran protagonismo, esa solidaridad de clase o grupo social genera conflicto alterando la convivencia democrática con sus contradicciones no antagónicas: “En otras palabras, el poder no se encuentra en manos de una persona o grupo particular -por ejemplo, la clase capitalista-, sino que se ejerce de manera relacional y transversal a todo el cuerpo social”. (Fair, 2009, p.16).

Los micropoderes que suman la totalidad con identidades propias contradiciéndose entre ellas, los cuáles forma el estado y logran capturar el poder.

Dentro del escenario bastante convulso en el territorio peruano por las elecciones generales, no existe el mínimo respeto por la ciencia social. Pues, las interpretaciones del fenómeno social son bastante mecánicas a falta de fundamento científico. Las acusaciones mutuas entre la población que forma parte del micropoder, no se sustenta en las investigaciones avanzadas en lo referente a la sociedad. En este número de la revista de investigación científica Puríq de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Ayacucho abrimos el espacio para investigadores ligados a las ciencias sociales, desvinculándonos del espacio multidisciplinar que nos ayudó a posesionarnos en el mercado de la intelectualidad. Invitamos a nuestros colaboradores y lectores a que apuesten por el fomento de la investigación social para liberarnos de la tara oscurantista de acusaciones

sociales sin fundamento científico. La mejor performance de la vida política y social es el debate académico e ideológico con los estándares de calidad que exige la ciencia social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fair, H. (2010). Una aproximación al pensamiento político de Michel Foucault. *POLIS* Vol. (6) (1)

Jáuregui, E. (2021). Fantasma en rojo. *La República*.305

CITAR COMO:

Gutiérrez Gómez, E. (2021). Las ciencias sociales en la investigación. *Puriq*, 3(2), 190–191. <https://doi.org/10.37073/puriq.3.2.193>